

NEED ASSESSMENT DAN NEED ANALYSIS BAHASA INGGRIS DESAIN ESP UNTUK KEJURUAN TEKNIK PEMESINAN

Dina Amaliyah Mushthoza

Dosen Sekolah Tinggi Teknik Qomaruddin

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendapatkan Need Assessment atau penilaian kebutuhan dan Need Analysis atau analisis kebutuhan dari siswa SMK jurusan teknik pemesinan melalui English for Specific Purpose (ESP) atau bahasa inggris untuk tujuan khusus yang seyogyanya diterapkan. Namun, sebagian besar guru mengarah pada konten pembahasan tentang pengetahuan secara umum untuk mempersiapkan Ujian Nasional.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menjabarkan proses Need Assessment yaitu pengumpulan informasi, identifikasi kesenjangan, analisis performa, identifikasi hambatan dan sumber, identifikasi karakteristik siswa, identifikasi tujuan, dan menentukan permasalahan, yang kemudian menghasilkan Need Analysis melalui sumber data berupa observasi partisipatif, wawancara, kajian dokumen, dan kajian pustaka.

Penelitian ini menghasilkan proses Need Assessment yang mengarah pada Need Analysis siswa SMK jurusan pemesinan membutuhkan untuk mengenal kosa kata dan istilah – istilah bahasa inggris dalam dunia pemesinan, mempelajari hal-hal yang bersifat kekinian berkaitan dengan teknologi terapan, dan mengetahui perkembangan teknologi masa depan dalam dunia pemesinan.

Kata kunci: Need Assessment, Need Analysis, ESP, Kejuruan Teknik Pemesinan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada saat ini, kemampuan berbahasa inggris aktif merupakan kebutuhan setiap siswa. Bekal dan keterampilan penguasaannya berdampak positif bagi mereka, merupakan salah satu faktor pendukung dalam dunia kerja, dan sangat berpengaruh dalam kompetensi kerja, serta menjadi salah satu unsur penting penunjang pengembangan karir jabatan maupun karir pendidikan kedepan.

Namun, fenomena yang terjadi adalah minimnya potensi yang dimiliki siswa, terutama siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam penguasaan bahasa inggris. Berangkat dari kurangnya semangat belajar karena tidak ada kesadaran bahwa bahasa inggris penting bagi kehidupan mereka selanjutnya, ketidaksesuaian topik pembahasan yang diajarkan pada siswa SMK dengan jurusan yang dipilih sebagai konsentrasi atau fokus kejuruan, menjadikan kurangnya motivasi dalam mempelajarinya. Adanya penyamarataan topik di SMK membuat pembelajaran bahasa inggris serasa kurang tepat sasaran, karena antara siswa jurusan pemesinan disamakan dengan topik pembahasan untuk siswa jurusan analis kesehatan, atau perbankan, atau lainnya, yang pada dasarnya mereka memiliki kebutuhan topik yang sangat berbeda antara satu dengan lainnya

Di sisi lain, adanya Ujian Nasional yang konten pembahasannya berisi tentang pengetahuan secara umum, menjadikan guru bahasa inggris SMK lebih memberikan materi yang mengarah pada persiapan Ujian Nasional kepada siswa, sehingga pengetahuan bahasa inggris yang berhubungan dengan kejuruan sangat minim mereka ketahui. Selain itu, pengetahuan

guru bahasa inggris tentang materi kejuruan juga sangat dirasa kurang karena bukan merupakan kompetensi mereka, sehingga menghambat proses pembelajaran bahasa inggris sesuai kebutuhan siswa sebenarnya.

Bahasa inggris merupakan mata pelajaran wajib sehingga apapun kompetensi yang dipilih akan tetap dipelajari, begitu pula dalam sistem pendidikan di sekolah tinggi. Perbedaannya, di perguruan tinggi telah banyak dilakukan pemilahan materi bahasa inggris sesuai dengan jurusan, yang dikenal dengan istilah ESP atau *English for Specific Purpose*, sedangkan di tingkat sekolah menengah belum sepenuhnya diterapkan.

Oleh karenanya, berangkat dari latar belakang permasalahan diatas, peneliti memberikan kontribusi berupa hasil dari proses *NAs* dan *NAn* untuk menemukan *ESP* yang tepat bagi siswa SMK jurusan teknik pemesinan, dimana siswanya terhitung paling banyak di kabupaten Gresik, yang selanjutnya dapat digunakan oleh praktisi pendidikan untuk mengembangkan desain pembelajaran bahasa inggris yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses *Need Assessment* siswa SMK jurusan teknik pemesinan di Kabupaten Gresik dalam pembelajaran bahasa inggris?
2. Bagaimana *Need Analysis* yang didapatkan untuk siswa SMK jurusan teknik pemesinan di Kabupaten Gresik dalam pembelajaran bahasa inggris?

Penelitian ini dibatasi pada populasi penelitian adalah siswa sekolah kejuruan dengan kompetensi kejuruan teknik

pemesinan kelas XI di lima SMK besar di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pemilihan kompetensi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa siswa yang memilih teknik pemesinan terhitung sangat besar jumlahnya dibandingkan dengan pemilihan di kompetensi yang lain di Kabupaten Gresik. Sedangkan pemilihan objek penelitian pada kelas XI karena pengalaman mereka selama satu tahun sebelumnya menjadi siswa kejuruan pemesinan.

KAJIAN PUSTAKA

Sekolah Kejuruan

Sekolah kejuruan adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang menengah sebagai lanjutan dari SMP/ MTs atau bentuk lain yang selanjutnya dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/ MTs. Sekolah kejuruan ini dimunculkan dari Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tertuliskan bahwa “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Pasal 3 UU RI No 20/ 2003).

Sekolah kejuruan merupakan salah satu jenjang pendidikan menengah dengan kekhususan mempersiapkan lulusannya untuk siap kerja. Pendidikan kejuruan mempunyai arti yang bervariasi namun dapat dilihat suatu benang merahnya. Menurut Evans dalam Djojonegoro (1999) mendefinisikan bahwa pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang

mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya. Dengan kata lain bahwa setiap bidang studi adalah pendidikan kejuruan sepanjang bidang studi tersebut dipelajari lebih mendalam dan kedalaman tersebut dimaksudkan sebagai bekal memasuki dunia kerja.

Gambaran tentang kualitas lulusan sekolah kejuruan dapat disarikan dari Finch dan Crunkilton (2009) bahwa kualitas pendidikan kejuruan menerapkan ukuran ganda yaitu kualitas menurut ukuran sekolah (*in-school success standards*) dan kualitas menurut ukuran masyarakat (*out-of school success standards*). Kriteria pertama meliputi aspek keberhasilan siswa dalam memenuhi tuntutan kurikuler yang telah diorientasikan pada tuntutan dunia kerja, sedangkan kriteria kedua meliputi keberhasilan siswa yang tertampilkan pada kemampuan untuk kerja sesuai dengan standar kompetensi nasional ataupun internasional setelah mereka berada di lapangan kerja yang sebenarnya. Kemudian, bagaimanakah penerapan pembelajaran di sekolah kejuruan dimana kehadiran sekolah kejuruan sekarang ini semakin didambakan masyarakat; khususnya yang berkecimpung langsung dalam dunia kerja? Catatannya diharapkan menghasilkan lulusan yang mempunyai kualifikasi sebagai calon tenaga kerja yang memiliki ketrampilan vokasional tertentu dan mampu mengembangkan sikap profesional di bidang kejuruan sesuai dengan bidang keahliannya.

English for Specific Purposes (ESP)

Selain penerapan kurikulum yang telah dijelaskan diatas, dibutuhkan juga pendekatan yang sesuai dengan siswa kejuruan dalam proses pembelajaran bahasa inggris. Dalam penelitian ini, penulis memilih *English for Specific Purposes*

(ESP) sebagai pendekatan yang akan diterapkan. ESP merupakan salah satu solusi mengatasi masalah materi ajar yang disesuaikan dengan kompetensi siswa. Harmer (2007) berpendapat bahwa jenis bahan ajar ESP harus diintegrasikan. Kompetensi komunikatif berasal dari kombinasi lebih dari satu jenis materi buku teks ESP yang dimaksudkan untuk menyetarakan antara kelancaran dan keakuratan dalam konteks kehidupan nyata. Lightbown dan Spada (2011) setuju bahwa belajar dalam konteks alami lebih efektif daripada belajar bahasa kedua yang berfokus pada lingkungan pengajaran tradisional yang disebut terjemahan tata bahasa dan audiolingual. Siswa seharusnya dikondisikan dalam bahasa di tempat kerja atau interaksi sosial.

Dalam kaitannya dengan desain pembelajaran berbasis ESP di tingkat universitas, harus ada kecocokan antara pelajaran atau bahan pelajaran siswa dalam pembelajaran bahasa dan penggunaan bahasa di tempat kerja yang akan mereka dapatkan nantinya dalam konteks komunikasi kehidupan nyata. ESP memiliki instruksi di mana bahasa Inggris tidak diajarkan hanya dalam bentuk bahasa, tapi bagaimana cara mengajar bahasa Inggris dengan mengadaptasi konten tertentu di bidang studi lain yang ditentukan. Dengan lebih dari tiga dekade, ESP mengambil peran penting dalam pengajaran bahasa Inggris. Keberadaan ESP benar-benar menegaskan penggunaan bahasa Inggris berdasarkan bidang studi apa yang sedang siswa pelajari.

Need Analysis dan Need Assesment

Menurut Roger Kaufman dan Fenwick W. English (1979), mengungkapkan bahwa analisis kebutuhan tidak dapat melepaskan diri dari pembicaraan sistem pendidikan secara

keseluruhan. Dalam bukunya Kaufman dan English menekankan perlunya analisis kebutuhan di dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan. Dalam menggunakan analisis sistem, mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah, kemudian menentukan gejala dan asumsi penyebab timbulnya masalah merupakan ciri khusus yang tidak dapat diabaikan. Dengan informasi dan pengertian terhadap gejala dan asumsi penyebab masalah, pendidik akan lebih tepat memilih alternatif cara untuk memecahkannya. Dalam hal ini analisis kebutuhan merupakan satu alat yang tepat sebagai pelengkap bagi evaluator program ketika mempertimbangkan kejelasan masalah, serta memberikan rekomendasi kepada penentu kebijakan. Atas dasar uraian tersebut para evaluator perlu memahami dengan tepat apa, mengapa, dan bagaimana melakukan analisis kebutuhan.

Dalam ensiklopedia evaluasi yang disusun oleh Anderson (2008), analisis kebutuhan diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mengidentifikasi kebutuhan sekaligus menentukan prioritas. Dalam konteks pendidikan dan program pembelajaran, kebutuhan dimaksud diartikan sebagai suatu kondisi yang memperlihatkan adanya kesenjangan antara keadaan nyata dengan kondisi yang diharapkan. Kebutuhan tersebut dapat terjadi pada diri individu, kelompok, ataupun lembaga.

Roger Kaufman dan Fenwick W. English (1979), mendefinisikan analisis kebutuhan sebagai suatu proses formal untuk menentukan jarak atau kesenjangan antara keluaran dan dampak yang nyata dengan keluaran dan dampak yang diinginkan, kemudian menempatkan deretan kesenjangan ini dalam skala prioritas, lalu memilih hal yang lebih penting untuk diselesaikan masalahnya. Dalam hal ini

kebutuhan diartikan sebagai jarak antara keluaran nyata dengan keluaran yang diinginkan untuk memperoleh keluaran dan dampak yang ditentukan.

Needs Assessment dalam konteks penelitian dipandang sebagai bagian dari model penelitian evaluasi yang didasarkan pada tujuan. Kedudukan *needs assessment* dalam penelitian evaluasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Isaac dan Michael (1984: 5) bahwa terdapat tiga langkah mendasar dari model penelitian ini sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Penting juga diketahui tentang kebutuhan siswa atau biasa dikenal dengan istilah *need analysis* sebagai dasar dari pengembangan desain pembelajaran melalui pendekatan ESP. Analisis kebutuhan dilakukan tidak hanya dengan memberikan - dan melakukan

wawancara terhadap siswa sebagai pembelajar saja, tetapi juga didapatkan dari *need assessment* berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dari para guru bahasa Inggris dan mata pelajaran produktif yang ada kaitannya dengan pengembangan desain pembelajaran yang akan dihasilkan. Kompetensi kejuruan tidak lepas dari pencapaian yang ingin dicapai dalam mata pelajaran produktif.

Selanjutnya, *need assessment* dibuat untuk bisa mengukur tingkat kesenjangan yang terjadi dalam pembelajaran siswa dari apa yang diharapkan dan apa yang sudah

didapat. Dalam pengukuran kesenjangan seorang analisis harus mampu mengetahui seberapa besar masalah yang dihadapi. Beberapa fungsi *need assessment* menurut Morisson sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kebutuhan yang relevan dengan pekerjaan atau tugas sekarang yaitu masalah apa yang mempengaruhi hasil pembelajaran.
2. Mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang terkait dengan finansial, keamanan atau masalah lain yang mengganggu pekerjaan atau lingkungan pendidikan.
3. Menyajikan prioritas-prioritas untuk memilih tindakan.
4. Memberikandata basis untuk menganalisa efektifitas pembelajaran.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode dan Tahapan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi tentang pembelajaran bahasa Inggris kejuruan teknik pemesinan di Gresik. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian/ identifikasi masalah yang telah menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah serta pertanyaan penelitian/ identifikasi masalah yang ada.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI kejuruan pada kompetensi teknik pemesinan dengan pemilihan sampel yang diambil dari lima Sekolah Menengah Kejuruan terbesar dan terbanyak jumlah siswanya, dan berlokasi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Karena luasnya wilayah Kabupaten Gresik, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan

multi-stage sampling yang diambil dari dua Kecamatan yaitu Kecamatan Bungah dan Kecamatan Manyar.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara Triangulasi yaitu menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data melalui *need assessment* yang berupa observasi partisipatif, wawancara mendalam, kajian dokumen, dan kajian pustaka yang bertujuan tidak hanya menggali data tetapi juga untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam penelitian sekaligus menguji kredibilitas data. Dalam teknik ini, peneliti ingin meningkatkan pemahaman terhadap apa yang telah dikemukakan. Rincian pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan observasi partisipatif, peneliti berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran siswa kejuruan pemesinan di kelas ketika pembelajaran teori pemesinan berlangsung, dan di bengkel ketika siswa melakukan praktek tentang dasar keahlian pemesinan. Selanjutnya, peneliti dapat berbaur secara langsung dan dengan mudah dapat mengamati kegiatan pembelajaran siswa kejuruan pemesinan dimana akan didapatkan informasi bahwa siswa kejuruan sangat partisipatif dan aktif dalam pembelajaran produktif yang berhubungan dengan keahliannya. Observasi partisipatif juga dilakukan di kelas pembelajaran bahasa inggris, yang secara langsung peneliti dapat melihat apakah partisipasi siswanya sama dengan partisipasi mereka ketika belajar bidang studi pemesinan. Dari sinilah peneliti mengumpulkan informasi, mengidentifikasi kesenjangan antara bidang studi teknik pemesinan dengan bahasa inggris. Selain itu, tentu saja analisis performa secara langsung dapat dicapai, selanjutnya teridentifikasi

hambatan, sumber, dan karakteristik siswa, serta ditemukanlah prioritas dan tujuan pembelajaran untuk siswa teknik pemesinan.

2. Dalam melakukan wawancara, peneliti melakukan secara terstruktur dan mendalam untuk mendapatkan informasi tentang seberapa jauh minat siswa terhadap bahasa inggris dan apasaja kebutuhan mereka (*need analysis*) untuk dapat memahami bahasa inggris dengan baik. Wawancara juga dilakukan kepada guru-guru bidang studi keahlian pemesinan tentang bagaimana proses pemahaman siswa terhadap materi teknik pemesinan, serta kesanggupan belajar siswa dalam mengikuti praktek yang berkaitan dengan bidang keahlian mereka. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada guru bidang studi bahasa inggris tentang penerapan pembelajaran bahasa inggris selama mengajar siswa sekolah kejuruan pemesinan menggunakan kurikulum yang berbeda-beda, tentang minat siswa terhadap materi yang diajarkan, tentang kendala yang muncul dalam mengajarkan bahasa inggris pada siswa kejuruan pemesinan. Dari sinilah terungkap informasi, teridentifikasi kesenjangan, hambatan, dan sumber yang selanjutnya dapat teridentifikasi karakteristik siswa, setelah itu merumuskan tujuan pembelajaran yang tepat dan relevan untuk siswa teknik pemesinan.
3. Kajian dokumen diperuntukkan untuk melengkapi data observasi dan wawancara, dalam hal ini peneliti mengambil foto dalam pelaksanaan pengumpulan data, mengumpulkan dokumen pengajaran guru bidang studi keahlian teknik pemesinan dan guru bidang studi bahasa inggris, sehingga

akan dapat menguatkan proses menganalisis data.

4. Kajian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku dan informasi terkait materi yang dipelajari siswa teknik pemesinan yang selanjutnya dapat dimasukkan sebagai materi yang diajarkan dalam bidang studi bahasa inggris. Selain itu, kajian pustaka tentang pengembangan kurikulum di Indonesia, terutama Kurikulum 2013 menuju ke Kurikulum 2013 Revisi 2016/ 2017 juga dibutuhkan dalam penelitian ini. Sehingga selanjutnya dapat menghasilkan desain pembelajaran yang benar-benar akan dapat dikembangkan menjadi bahan ajar bagi siswa pemesinan yang tepat sasaran.

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dapat diperoleh dari sumber data atau objek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang dikategorikan dalam data primer adalah keterangan yang diberikan oleh siswa dan guru bahasa inggris tentang kebutuhan bahasa inggris siswa yang dikaitkan dengan teknik kejuruan pemesinan sebagai pengembangan keahlian siswa. Data primer juga berupa bahan ajar dan perangkat pembelajaran guru teknik pemesinan dan bahasa inggris.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer, yang dalam penelitian ini berupa dokumentasi kegiatan pembelajaran siswa kejuruan pemesinan saat teori berlangsung di kelas, dan saat praktek di bengkel.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Proses NAs dan NAn

No	Langkah	Output
1	Pengumpulan Informasi	Menemukan informasi bahwa jurusan teknik pemesinan memiliki siswa terbanyak di Kabupaten Gresik, dan menemukan lima sekolah kejuruan pemesinan di wilayah Kecamatan Bungah dan Manyar
2	Identifikasi kesenjangan	Latar belakang permasalahan yang terjadi saat ini di sekolah kejuruan adalah kurangnya minat siswa dalam mempelajari bidang studi bahasa inggris, yang tidak demikian pada bidang studi produktif atau bidang minat keahliannya karena dianggap bahasa inggris tidak penting dan kurang sesuai dengan kebutuhan mereka, padahal mereka akan menemui banyak istilah berbahasa inggris ketika mereka telah terjun menjadi mekanik di perusahaan.
3	Analisis performa	Langkah ini sangat bisa terlihat melalui

		<p>kegiatan observasi yang dilakukan di kelas bahasa inggris yang masih kurang dalam menggunakan istilah-istilah pemesinan, dalam pemberian materi ataupun contoh kalimat, padahal di kelas produktif (yang sebagian besar dilakukan di bengkel) sangat banyak kegiatan yang siswa lakukan yang sebenarnya bisa dijadikan sebagai contoh dalam pembuatan kalimat atau bahkan dalam pengembangan materi, sehingga tidak dianggap sama dengan ketika mereka ditingkat SLTP, dan kegiatan bidang keahlian pemesinan atau bidang studi produktif langsung dilakukan di bengkel dengan secara langsung memperkenalkan alat dan mempraktekkannya.</p>		<p>mendalam untuk mendapatkan informasi tentang seberapa jauh minat siswa terhadap bahasa inggris dan apasaja yang mereka butuhkan (<i>need analysis</i>) untuk dapat memahami bahasa inggris dengan baik sebagai siswa jurusan teknik pemesinan.</p> <p>Hasil wawancara ditemukan bahwa 60% siswa menginginkan materi yang dikembangkan berhubungan dengan bidang keahlian mereka saat ini yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan pemesinan, dan 25% menginginkan kejadian kekinian yang up to date, selain itu 15% dari mereka bahkan menginginkan sesuatu gambaran masa depan yang dapat diramalkan oleh manusia masa kini.</p> <p>Wawancara juga dilakukan kepada guru-guru bidang</p>
<p>4</p>	<p>Identifikasi hambatan dan sumber</p>	<p>Langkah ini sangat dapat dilihat dari hasil wawancara dengan siswa secara terstruktur dan</p>		

		<p>studi keahlian pemesinan tentang bagaimana proses pemahaman siswa terhadap materi teknik pemesinan, serta kesanggupan belajar siswa dalam mengikuti praktek yang berkaitan dengan bidang keahlian mereka. Mereka sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada sebagian besar siswa pemesinan yang sangat antusias dalam pembelajaran produktif dikarenakan mereka suka jika langsung dapat mempraktekkan apa yang diajarkan. Dan mereka telah memahami benar bahwa skill lah yang akan mereka butuhkan ketika nantinya mereka bekerja.</p> <p>Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada guru bidang studi bahasa inggris tentang penerapan pembelajaran bahasa inggris selama mengajar siswa sekolah</p>			<p>kejuruan pemesinan menggunakan kurikulum yang berbeda-beda merupakan sedikit kendala yang ditemui, tentang minat siswa terhadap materi yang diajarkan juga sangat menjadikan PR besar bagi mereka, tentang kendala yang muncul dalam mengajarkan bahasa inggris pada siswa kejuruan pemesinan yaitu kurangnya pengetahuan guru bidang studi bahasa inggris tentang materi-materi apasaja yang diajarkan khusus bagi siswa teknik pemesinan.</p>
			<p>5</p>	<p>Identifikasi karakter siswa</p>	<p>Langkah ini terlihat melalui observasi partisipatif yang dipadukan dengan studi pustaka tentang psikologi perkembangan remaja.</p> <p>Ditemukan bahwa psikologi anak remaja pertengahan yaitu usia 15-18 tahun dalam fakta emosinya cenderung agresif (dengan sikap suka menentang) dan</p>

		regresif (lari dari kenyataan) namun dalam fakta kognitif, mereka semakin mampu membedakan antara sesuatu yang nyata dengan abstrak, sehingga ketika mereka ditemukan dengan materi pembelajaran yang kurang nyata, mereka cenderung tidak memperhatikan, bahkan mengabaikan karena mereka menganggap tidak hal itu kurang dibutuhkan.			pencapaian yang didasarkan pada kurikulum 2013 revisi 2016/ 2017 adalah (1) aspek kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan, disinilah keterampilan berbahasa inggris sangat bagus jika dipadukan dengan keterampilan bidang studi teknik pemesinan, sehingga didapatkan siswa yang terampil dalam praktek skill teknik dan praktek skill bahasa. Disinilah akan didapatkan siswa yang dapat berkomunikasi dalam bahasa inggris dengan materi yang berhubungan dengan pemesinan.
6	Identifikasi prioritas dan tujuan	Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi prioritas dan tujuan yang didapatkan melalui wawancara terstruktur kepada guru bidang studi keahlian pemesinan dan bidang studi bahasa inggris tentang indikator pencapaian pembelajaran dari bidang studi yang diampu, yang selanjutnya didapatkan prioritas dan tujuan siswa dalam belajar. Indikator	7	Menentukan masalah	Perumusan masalah merupakan langkah akhir dari proses <i>need assessment</i> , yang selanjutnya dijadikan bahan pengelolaan data untuk menentukan <i>need analysis</i> siswa teknik kejuruan pemesinan dalam belajar bahasa

		<p>inggris berbasis ESP yang diharapkan dapat tepat sasaran.</p> <p>Sehingga didapatkan masalah yang muncul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya minat siswa terhadap bidang studi bahasa inggris. 2) Kurangnya sumber belajar siswa terhadap pembelajaran bahasa inggris. 3) Materi yang dikembangkan dianggap kurang bermanfaat di kehidupan sehari-hari mereka 4) Kurangnya pengetahuan guru terhadap materi-materi yang berhubungan dengan pemesinan. 5) Kurangnya kesadaran guru dan siswa terhadap keterkaitan bahasa inggris dengan pengembangan karir pemesinan.
--	--	---

Need Assessment siswa SMK Teknik Pemesinan

Dari langkah-langkah *Need Assessment* yang telah dilakukan, terumuskan *Need Analysis* sebagai berikut:

1. Siswa kejuruan pemesinan membutuhkan untuk mengenal kosa kata dan istilah – istilah bahasa inggris yang berhubungan dengan dunia teknik pemesinan
2. Siswa kejuruan pemesinan ingin mempelajari hal-hal yang bersifat kekinian, up to date yang berkaitan dengan teknologi terapan
3. Siswa kejuruan pemesinan tertarik dengan perkembangan teknologi masa depan sebagai wujud perkembangan dunia teknologi khususnya pemesinan
4. Siswa kejuruan pemesinan ingin dapat berkomunikasi bahasa inggris aktif berhubungan dengan dunia teknik pemesinan

REFERENCES

Astley, Peter and Lansford, Lewis. (2017). *Oxford English for Careers Engineering 1*. Oxford: Oxford University Press.

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementrian Jendral Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). *Pelatiham Dan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan*. Dukuh: SMK Maskumambang.

Dudley-Evans, Tony. (2010). *Developments in English for Specific Purposes: A multi-disciplinary approach*. Cambridge University Press. (Forthcoming)

Empat Perbaikan Kurikulum 2013, Jendela Pendidikan dan Kebudayaan, Media

KESIMPULAN DAN SARAN

- Komunikasi dan Informasi, Vol. III, edisi Juni 2016.
- Finch, Curtis and Crunkilton, John. (2009). *Curriculum Development in Vocational and Technical Education: Planning, Content, and Implementation, 5th edision.* England: Pearson
- Gulo, W. (2012). *Strategi Belajar Mengajar.* Jakarta: Grasindo.
- Gunadi, Kun Aniroh M. (2011). *ESP Materials Development: Theory and Practice.* Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang.
- Harjanto. (2008). *Perencanaan Pembelajaran.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Harmer, J. (2007). *The Practice of English Language Teaching: Fourth Edition.* Edinburg Gate: Longman Pearson Education ltd.
- Hutchinson, Tom & Waters, Alan. (2007). *English for Specific Purposes: A Learner-Centered Approach.* Cambridge University Press.
- Kurniawati, Layla. (2013). *Pengembangan Model Pembelajaran English for Specific Purposes (ESP) Pemerintahan Berbasis Peer Teaching (Tutor Sebaya) Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Praja Pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Universitas Pendidikan Indonesia.* Perpustakaan.upi.edu.
- Lightbown, PM & Spada, N. (2011). *How Languages are Learned: Second Edition.* Oxford: Oxford University Press.
- Macalister, J. 2010. *Language Curriculum Design.* New York: Routledge Tailor and Francis Group.
- Rohani, Ahmad. (2007). *Pengelolaan Pengajaran.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Strevens, P. (2008). *ESP after twenty years: A re-appraisal.* In M. Tickoo (Ed.), *ESP: State of the art (1-13).* SEAMEO Regional Language Centre.
- Yaumi, Muhammad. (2012). *Pengembangan Bahan Ajar English for Specific Purposes Berbasis TIK.* Lentera Pendidikan, Vol.5, No.2.